

HARAKAT SEMALI LEKSEMALARNING BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHISI NUTQIDA TUTGAN O'RNI.

Farg'ona davlat universiteti

1-bosqich magistranti

Ne'matova Mahfuza Ma'rufjon qizi

Annotatsiya. Ushbu maqolada harakat semali leksemalarning boshlang'ich sinflarda o'rganilishi, ularning ahamiyati hamda fe'l mavzusini o'rganishda yengillik yaratish uchun bir necha metodlardan foydalanish mumkinligi yoritilgan. Shuningdek, fe'l so'z turkumi o'quvchining asosiy lug'at boyligini qamrab olganligi va nutqimizda eng ko'p ishlatiladigan so'zlar aynan harakatga oid so'zlar ekanligi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar. Harakatni bildirgan leksemalar, fe'l, leksema, sema, lingvistik xususiyatlar, fe'l zamonlari, leksik ma'no.

Annotation. This article discusses the study of action semantic lexemas in the primary grades, their importance, and the use of several methods to facilitate the study of the subject of the verb. It has also been suggested that the verb phrase covers the reader's basic vocabulary, and that the most commonly used words in our speech are action words.

Key words. Lexemas denoting action, verb, lexeme, sema, linguistic features, lexical meaning.

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarga fe'lni o'rgatishda maqsadga qaratilgan ishlar harakatni bildirgan so'zlar mavzusini tushuntirishdan boshlanadi. Fe'lning lingvistik xususiyatlari murakkab bo'lganligi uchun boshlang'ich sinf o'quvchilariga faqat bu mavzuning nazariyasi tushuntirib o'tiladi. Fe'l so'z turkumini o'rganish o'quvchilarning bilish imkoniyatoiga qarab belgilanadi¹.

¹ G'apurova T. "O'quv qo'llanma".

Barchamiz bilamizki, fe'l mavzusi 1-sinf dan boshlab o'rganiladi.

1-sinfda so'zlarning ma'nosiga 23 soat.

2-sinfda harakat ma'noli leksemalarga 54 soat.

3-sinfda fe'l aynan so'z turkumi sifatida o'rganilib unga jami 64 soat .

4-sinf fe'l so'z turkumiga jami 28 soat ajratilgan.

Demak, bundan ko'rinib turibdiki harakat semali leksemalarni o'rganish ham o'quvchining yoshiga qarab kengayib boraveradi.

Masalan: boshlang'ich sinf o'quvchisi dastlab alifbe darsligini o'rganish jarayonida kichik bo'g'inlardan so'zlar, so'zlardan esa gaplarni hosil qilish ko'nikmasini o'zlashtirib boradi, bu jarayonda esa albatta harakat ma'noli so'zlardan foydalana boshlaydi. Ularga dastlab ushbu mavzu shunchaki tor doirada harakatni bildiruvchi so'zlar ya'ni "nima qilmoq" so'rog'ini qabul qiluvchi so'zlar deb o'rgatiladi. Kichik maktab yoshidagi bolalar vaqt o'tishi bilan fe'llarni jismoniy faoliyat yoki aqliy faoliyat natijasida vujudga kelganligiga qarab harakat va holat fe'llariga ajrata boshlaydilar.

Bu jarayonni ularning ongiga osonroq singishi uchun albatta ko'rgazmali qurollar, rasm va plakatlar, video lavhalar bilan ko'rsatish va hayotiy misollar keltirish maqsadga muvofiqdir. Boshlang'ich sinf o'quvchisi dastlab fe'l haqida nuqtalar o'rniga so'z qo'yish yoki nima qilmoq so'rog'iga javob bo'lishidan aniqlab olsa 4-sinfga kelib aynan shu so'roqni qabul qiluvchi so'zlar mustaqil so'z turkumlari doirasiga kiruvchi fe'l ekanligini yaqqol ajrata oladi. Va shu bilan birgalikda undagi zamonlar, shaxs-son tushunchalari nima ekanligi

-- ularning nechi shaxsda tuslanishi,

-- nima uchun aynan fe'lga eng oxiri bo'lib qo'shilishi,

-- o'tgan va hozirgi zamon qo'shimchalariga boshqa alohidadan shaxs-son shakllari ishlatilishini bilib borishadi.

Hattoki boshlang'ich sinf o'quvchisi kichik yoshda bo'lishiga qaramay fe'l yasovchi qo'shimchalar va ularning leksik xususiyatlarini ham o'zlashtiradi.

Masalan: Bahorda daraxtlar gullaydi, atrof go'zallashadi, hamma odamlar hasharga chiqadi, yerlar yumshatiladi.

Ushbu misolda qatnashgan fe'llarni aniqlang va ulardan qaysi birida fe'l yasovchi qo'shimchalar ishtirok etganini ayting kabi savollarga to'liq javob bera olish ko'nikmasi shakllanadi.

Yoki turli so'z turkumini yasovchi qo'shimchalar aralashtirib berilganda o'quvchi ular orasidan fe'l yasovchisi qaysi ekanligini ajrata olishi kerak bo'ladi.

Masalan: aynan shu topshiriqni bolalarga ko'rgazmali qurol yordamida berilsa yanada fe'l yasovchi qo'shimchalarni eslab qolishi oson bo'ladi.

Bundan tashqari boshlang'ich sinf o'quvchisi fe'lning quyidagi lingvistik xususiyatlari bilan tanishtiriladi.

1. so'roqlar bilan topilishi
2. fe'llarning zamon ko'rsatkichini qabul qilishi
3. zamonlarning 3 ga bo'linishi va har qaysi birining alohidadan so'rog'I borligi
4. fe'llarda bo'lishli va bo'lishsizlik
5. o'timli va o'timsizli

Yuqorida sanab o'tgan nazariy tushunchalar bosqichma-bosqich o'quvchining ongiga singdirib boriladi. Bundan tashqari fe'l mavzusini o'rganish jarayonida quyidagi mashq turlaridan foydalanish mumkin:

Quyidagi savollarga javob bo'ladigan so'zlardan gap tuzish: Kim? Qayerda? Nima qildi? (bolalar lagerda dam oldilar.)

Nuqtalar o'rniga gapning mazmuniga mos fe'lni qo'yib o'qing va yozing. O'quvchilar berilgan yaqin ma'noli fe'llardan mosini tanlaydilar. Masalan, biz xayvonot bo'gini ... (aylanmoq, sayr etmoq) Bunday mashqlar sinonim fe'llarni ma'no ottenkasiga qarab farqlashga o'rgatadi.

Qarama – qarshi ma'noli fe'llarni topib gaplarni to'ldiring. Masalan, birlashgan o'zar, birlashmagan to'zar.

Nuqtalar o'rniga maqolning mazmuniga mos bo'lishsiz fe'llarni yozing. (mehnatdan ..., mehnatdan qo'rq) (gap bilan ..., ish bilan shosh).

3- sinfdagi o'quvchilarga fe'llarning shaxs son qo'shimchalari bilan tuslanishi, fe'l zamonlari qo'shma fe'llar haqida bilim beriladi.

O'quvchilar nutqini fe'llar bilan boyitish hamda og'zaki va yozma nutqida fe'llardan foydalanish ko'nikmasini o'stirish vazifalari interfaol usullardan foydalangan holda bosqichma-bosqich hal etib boriladi.

Fe'lni o'rganishda maqsadga qaratilgan ishlar harakatni bildirgan so'zlar mavzusini o'rganishdan boshlanadi (1-sinf, o'quv yilining 2-yarmi). Fe'l leksik ma'nosi bilan grammatik ma'nosi (harakat bildirishi) mos keladigan (nima qilyapti?) yugurayapti, arralayapti, sakrayapti, (nima qildi?) yugurdi, arraladi, sakradi, (nima qiladi?) yuguradi, arralaydi, sakraydi kabi misollardan foydalanish bilan, o'quvchilar o'zlari bajargan harakatlarni aytishni so'rab, ular bergan javobini (fe'lni) so'roqlari bilan xattaxtaga yozib, suhbat o'tkazish bilan tushuntiriladi. O'quvchilarni so'roq berish bilan holat bildiradigan uxlayapti, o'ynayapti, faxrlanadi kabi fe'llarni ham tanlashga o'rgatib borish muhim ahamiyatga ega. Bunday mashqlar o'quvchilarda predmet harakatini keng ma'noda tushunish ko'nikmasining shakllana borishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. G'apurova T. " o'quv qo'llanma"
2. Ra'no Ikromova, Xolida G'ulomova, Sharofat yo'ldasheva, Dilorom Shodmonqulova " Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinf Ona tili darsligi". T. 2017
3. <https://www.litdic.ru/kalambur/>
4. Sh.M.Mirziyoyev "Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi" – Toshkent 2017. "O'zbekiston"
5. <http://hozir.org/nutq-kamchiliklarini-aniqlash-va-tekshirish-metodikasi.html>.uz
6. Ikromova R., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Shodmonqulova D., 4-sinf Ona tili. Darslik – Toshkent, 2017.

7. Valijonovna, K. I., & Askaraliyevna, U. M. (2021). Use of Modern Information Technologies in Literacy Classes. *International Journal of Culture and Modernity*, 11, 268-273.
8. ХОЛДАРОВА, И. В. (2021). ХАЛҚ ТОПИШМОҚЛАРИ ВА ГЕНЕРАТИВ ЛЕКСЕМАЛАР. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 4(2).
9. Valijonovna, K. I., & Askaraliyevna, U. M. (2021). Use of Modern Information Technologies in Literacy Classes. *International Journal of Culture and Modernity*, 11, 268-273.
10. Zokirov, M. T., & Zokirova, S. M. (2020). Contrastic analysis at the phonetic level. *Academic Leadership (Online Journal)*, 21(05), 163-169.
11. Zokirova, S. M. (2021). FORMATION OF CREATIVE LITERACY IN MODERN YOUTH AND THE VALUE OF MNEMONIC TECHNOLOGY. *Theoretical & Applied Science*, (4), 240-243.
12. Zokirova, S. M., & Axmedova, D. O. (2021). WORKING WITH BORROWINGS GIVEN IN DICTIONARIES OF PRIMARY SCHOOL TEXTBOOKS. *Theoretical & Applied Science*, (3), 275-278.